

TARIX TA'LIMI DARS JARAYONLARIDA INTERFAOL USULLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Qayumov Toshpo'lot Tohirovich

Buxoro Innovatsiyalar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20667252>

O'zbekiston Respublikasining o'z milliy istiqboliga erishganidan keyin xalq ta'limimiz sistemasida sodir bo'lgan islohotlar natijasida vujudga kelgan akademik liseylar ochilishlari, kasb-hunar kollejlari ham salmoqli o'rinni egallamoqda.

Shunday tipdagi o'quv yurtlarida, maktablarda dars samaradorligini oshirib borish nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ana shu tipdagi maktablarda dars beradigan har bir pedagog darsning hal qiluvchi rol o'ynashiga alohida e'tibor bermog'i lozim. E'tibor birinchi galda asosiy o'rganiladigan mavzuni sinfda hal etishga, ta'lim-tarbiyani o'quvchilarni o'rab turgan ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'lab o'rganishda namoyon bo'lmog'i lozim.

Tarix darsining samaradorligida rentabelli darslik muhim rol o'ynashi sir emas. Biroq darslik qanchalik takomillashgan bo'lmasin o'qituvchining jozibali ma'ruzasi yoki suhbat o'rni egallab olmaydi. Darslik hayotning hamma tomonlarini o'z ichiga qamrab olish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. O'qituvchi dars davomida u yoki bu mavzuni bayon etishda ijodiy yondoshmog'i, o'rganilayotgan tarixiy davrni turmush bilan uzviylikda bog'lab o'rganishga erishmog'i lozim.

Tarix darsi, uning xillari va qurilish xususida bayon etilgan ma'ruzada

O'zbekiston Respublikasidagi ilg'or tajribalar asos qilib olindi. Shunday ekan, pedagoglar tarix darsini 'tishga kirishar ekan, doimo izlanish yo'lida bo'lib, tarix darslarining takomillashib borishiga o'z hissalarini qo'shmog'i lozim.

Umumta'lim maktabi tizimida o'quvchilarda tarixiy bilimlarga nisbatan qisqartirilgan va soddalashtirilgan yo'llar bilan amalga oshiriladi.

Maktab ta'limida tarixiy bilimlarni shakllantirish uchun tarix fani tizimida jamg'arilgan, tahlil etilgan va umumlashtirilgan ulkan materialardan faqatgina minimumi, ya'ni maktabda ta'limiy tarbiyaviy va rivojlanib boruvchi ta'lim vazifalarini hal etish uchun pedagogik jihatdan zarur bo'lgan tushunchalargina tanlab olinadi. Ko'p hollarda tarix ta'limida bilimlar adaptatsiya qilingan, ya'ni soddalashtirilgan va bir tizimga solingan holda bayon etiladi. Tarixni bilish ko'pincha sezish va qabul qilish, ko'rish va eshitib idrok etishga asoslanadi.

Tarixiy voqealar to'g'risidagi bilimlar turli tarixiy axborotlardan olinadi. Shuning uchun ham tarixiy bilimlar manbai turlicha bo'lishi mumkin. Bu borada ko'rgazmalikni, ko'rgazmalar, tematik xaritalar, shuningdek, tarixiy hujatlarning roli beqiyos kattadir. Boshqa predmetlarga nisbatan tarixiy bilimlarni shakllantirishda tarixiy voqealarni og'zaki bayon etish (hikoya formasi) va yozma ravishda bayon etish (referatlar) katta rol o'ynaydi.

O'quvchilar tomonidan faktik bilimlarni o'zlashtirib olish uchun ularni tafakkur etishdan ajratilgan holda emas, balki bir butun uyg'unlikda, yagona bir jarayon sifatida amalga oshirilib boriladi.

Tarixiy bilimlarni shakllanishida tarixiy faktlar mohiyati quyidagicha namoyon bo'ladi:

- tarixiy hodisalar genezisi, ya'ni ularni vujudga kelishi va rivojlanishida;
- ijtimoiy hayotda o'ziga xoslik va umumiylikda;
- tarixiy jarayon va boshqa shunga o'xshash bilimlar qonuniyatlarini tarix fani tomonidan ochilishi va o'qish jarayonida o'quvchilar tomonidan dars jarayonida yoki ularning o'qituvchi rahbarligida olib borgan mustaqil ishlari jarayonida o'zlashtirib olinishi kerak.

Shuni alohida qayd etib o'tish kerakki, tarixiy tushunchalarni shakllantirish birinchi galda tarixiy faktlarni bilishga, shuningdek konkret yirik obrazlarga suyanmoqni taqozo etadi.

Tarixni bilish jarayoni tarixiy faktlarni o'zlashtirishdan boshlanadi. Tarixiy faktlarni o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular hech qachon aynan takrorlanmaydi. Shu bilan birga o'quvchilar tomonidan alohida tarixiy faktlarni bilib olish tarixni o'zlashtirdi degan tushunchani ifoda etmaydi. Faktlar orasida mantiqiy aloqadorlik bo'lmasa, u holda faktlarning oddiy majmuasi bilimlarni formallashtiradi va tarixiy materiallarni ongli ravishda o'zlashtirilishiga xalaqit beradi. Shunday qilib tarixni o'rganish jarayonida faktlar shunchaki o'rganilmasdan, balki ular orasidagi zarur aloqalarni taqqoslash, aniqlash va ma'lum darajada sistemalashtirib o'zlashtirishni ta'min etmog'i kerak.

Tarixiy faktlar son-sanoqsiz bo'lishi mumkin. Biroq, tarix o'qitish jarayonini samarali olib borish uchun ularni aniq belgilab olmoq zarur.

Tarixiy faktlar ikki xil xarakterda bo'lishi mumkin. Birinchidan, ayrim tarixiy faktlar yagona voqeani aks ettirib, tarixda faqat ma'lum sharoitda bir marotaba, ma'lum davrdagi shaxslarning ishtirokida, qat'iy chegaralangan makon va zamonda sodir bo'ladi.

Ikkinchidan tarixiy faktlar o'zlarida ma'lum tarixiy davr yoki zamon xususiyatlarini aks ettiradi. Shuni alohida qayd etish lozimki, faktlar o'zlarining hajmi, murakkabligi va mohiyati bilan bir-birlaridan farq qiladi.

Dars jarayonida tarixiy faktlarni bayon etib borish o'z navbatida ularning muhimligiga bog'liq bo'ladi. Tarixiy jarayonni rivojlanib borishini ifodalaydigan va bir vaqtda shu vaqt asosida tarix kursini boshqaruvchi g'oyalari shakllanishini ta'minlaydigan asosiy faktlar birmuncha to'la yoritilib, asosiy bo'lmagan, lekin o'rganilayotgan asosiy faktlar bilan ichki mantiqiy aloqa bog'lash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan ikkinchi darajali faktlar birmuncha umumlashtirilgan formada o'rganilsa ham bo'ladi. Shunday qilganda tarixiy bilimlarni o'rganish ongli, mustahkam va sistemali amalga oshirilib boriladi.

Voqea va hodisalar orasidagi aloqalar, takrorlanmas faktlar, voqealarni va ayrim olingan faktlarni o'rganish tipik faktlar va hodisalarni o'zlashtirib olishga yordam beradi.

Tarixiy hodisalarni atroflicha ochib berish tarixiy voqealarning keltirib chiqargan sabablar va u yoki bu tarixiy masala yuzasidan keltiriladigan xulosa va umumlashtiruvchi fikrlar aniq tarixiy faktlarga asoslanmasa, bunday dars sotsiologiyaga aylanadi xolos. Mazkur o'rinda tarixiy faktlarni bilish uchun ularni sinchiklab o'rganish, bir tarixiy shaxs yoki butun bir xalqqa baho berishda masalaga taalluqli fikrlarni taqqoslab ko'rish lozim.

O'quvchilarga tarixiy tushunchalarni qanchalik boy, rang-barang va sistemalashtirilgan bo'lsa, ular yangi tarixiy materiallarni o'zlarida mavjud bo'lgan tarixiy bilimlar tizimiga shunchalik tez va chuqur o'zlashtirib oladilar.

Tushuncha, jumladan tarixiy tushunchalar faqatgina bilish natijasidagina shakllanmasdan, balki tafakkur etishning formasi ham hisoblanadi.

Tarixiy bilimlarni izlab borish jarayonida o'quvchilar tafakkuri konkretlikdan umumlashtirilgan jarayonga, yana qaytadan umumlashtirilgan birmuncha yuqori darajadagi bilim asoslariga tayangan holda konkretlikka qarab harakat qiladi. Shuning asosida o'quvchiga

ilgaridan ma'lum bo'lgan faktlar va ularga yondoshish, shuningdek, tarix ilmi taraqqiyoti munosabati bilan kashf etilgan yangi faktlar, ashyoviy dalillarga yondoshish munosabatlari yangicha tafakkur etiladi, asta-sekin takomillashib boradi. Bu jarayon o'zbek xalqining o'z istiqboliga erishgan bugungi kunida, ayniqsa, katta ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

Tarix ta'limida konkretlikdan umumiylikka o'tish va aksincha umumiylikdan konkretlikka o'tish oddiy aylanishgina bo'lib qolmasdan, balki o'quvchilarni tarixiy bilimlarni hamda aqliy kamolotlarini oddiydan murakkabga qarab muttasil rivojlanib borish jarayonidir.

Ilmiy-uslubiy va didaktik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarni tarixiy bilimlarni o'rganishga bo'lgan ehtiyojlari ortib boradi.

O'quvchilarda tarixiy bilimlarni shakllantirishda o'quvchilarning o'quv faoliyatlariga o'qituvchi tomonidan mohirlik bilan rahbarlik qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Tarix o'rganish samaradorligini oshirish asosan o'quv jarayoniga to'g'ri rahbarlik qilishdan iborat bo'lib, bu jarayon asosan quyidagi holatlarni o'z ichiga oladi:

1. O'quvchilarni bilish faoliyatlarini tarixiy bilim manbalari bilan ta'minlash. O'quvchilarga tarixiy bilim manbalarining asosiy poydevori va muhim tomonlarini ilmiy asosda shakllantirish birinchi galda tarix o'qituvchisining o'zini ana shunday bilimlarni nazariy va amaliy jihatdan egallashlarini, shuningdek, ana shu bilimlarni o'quvchilar ongiga yetkaza bilishning optimal uslublari bilan qurollangan bo'lmog'i kerak.

2. O'quvchilarni o'rganiladigan tarixiy materialga nisbatan ruhiy holatlarini yo'naltira bilish, ularda tarixiy bilimlarga bo'lgan qiziqishlarni faol uyg'otib borish, dars jarayonida o'quvchilarni mustahkam, barqaror diqqat-e'tiborlarini tashkil eta bilish, nihoyat ularda mustaqil tafakkur etish ko'nikmalarini shakllantirish kasb-hunar bilim yurti o'quvchisining pedagogik faoliyatida asosiy o'rinni egallamog'i kerak. Tarix o'rganish jarayonidagi bu vazifalar o'rganilayotgan mavzuga turli vositalar yordamida yondoshishni taqozo etadi. Darslik matndan tashqari mavzuga oid materiallarni tanlash, kurslararo va predmetlararo aloqa bog'lash, badiiy adabiyot va davriy matbuot asarlaridan maqsadga muvofiq foydalanish o'quvchilarning mavzu yuzasidan mustaqil ishlarini faol tashkil etib borish shular jumlasidandir.

3. Dars jarayonida o'quvchilar tomonidan tarixiy bilimlarni o'zlashtirishga, idrok etishga o'qituvchining bevosita va sistemali rahbarlik qilishi mazkur muammoni ijobiy hal etishning asosiy shartlaridan hisoblanadi. Mazkur o'rinda

o'qituvchidan o'quvchilarni dars jarayonida o'rganilayotgan mavzudagi asosiy

(yo'naltiruvchi g'oya, tayanch bilim) masalani, ya'ni bilishlari shart bo'lgan tarixiy masalani alohida qayd etishi, darslikda bo'lsa turilicha yozuvlarda bayon etilgan materialni, og'zaki bayon etilgan bo'lsa innovatsiyani, mavzuni bayon etish rejasini tuzishni, xaritada u yoki bu yo'nalishlarini aniq ko'rsatib berishni taqozo etadi. Eng asosiysi o'qituvchi bu jarayonda o'quvchilarning darslik matni ustida ishlashi bo'lmasin, tarixiy hujjatlar, davriy matbuot, va badiiy adabiyot asarlarini mustaqil tahlil etishni mustaqil faollashtirmog'i lozim.

4. O'qituvchi o'quvchilarni tarixiy materialni bilish jarayonini hamma bosqichlaridagi tafakkurlariga mohirlik bilan rahbarlik qilib bormog'i lozim. Bu rahbarlik birinchi galda yangi materialni bayon etishda, uni mustahkamlashda, uy vazifasini bajarish va umumiy takrorlash darslarida o'qituvchining diqqat markazida bo'lmo'i kerak. Ayniqsa, o'quvchilarning bilish tafakkurlarini idora etish va boshqarish ular tomonidan nazariy masalalarni o'zlashtirishda katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur o'rinda kuzatilgan maqsad o'quvchilar tarixiy faktlardan olgan bilimlari majmuasidan aniq nazariy xulosa chiqarishga erishsinlar, tarixiy faktlarning nazariy ifodasini mustaqil sharhlash imkoniyatiga ega bo'lsinlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуллаева Д.С. Миллий тарихий хотиранинг моҳияти ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Дис... фал. фан. ном. – Т., 2006. – 155 б.
2. Абдуллаева Д.С. Миллий тарихий хотиранинг моҳияти ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Дис... фал. фан. ном. – Т., 2006. – 155 б.
3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti.: Dis. ... ped.fan.dok. – Т., 2007. – 305 б.
4. Botirova S. O‘zbekiston tarixini o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda kommunikativ va nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish texnologiyasi (8-sinf misolida). Diss. ped. fan. bo‘yicha fal. dok. – Toshkent, 2024. – 150 б.
5. Davlatov O.G‘. Talabalarda axborot xavfsizligini ta’minlash kompetentligini tarixiy-madaniy meros vositasida rivojlantirish: Avtoref. ped.fan.bo‘yicha fal.dok. – Toshkent, 2018. – 57 б.
6. “Darsni kuzatish va tahlil qilish” yo‘riqnomasi. Respublika ta’lim markazining 2018 yil 29 iyundagi 2-sonli pedagogika ilmiy-metodik kengashi yig‘ilishida muhokama qilingan va foydalanishga tavsiya etilgan. Tuzuvchi: I.Mannapova. Toshkent-2018. –B. 93.
7. Djuraev R.H. Ta'limda interfaol texnologiyalar. –Toshkent, 2010. – 87 б.
8. G‘afforov Ya. Tarix o‘qitish metodikasi. Darslik. –Toshkent, “Olmaliq kitob biznes”. 2023. –392 bet.
9. Фарберман Б.Л. “Илғор педагогик технологиялар” Тошкент- 2000.-Б.39-43.